

JURNALIST SURISHTIRUVIDA JANR MASALALARI

G'aniyeva Mehrangiz Vohidovna-

O'zbekiston jurnalistika va ommaviy kommunikatsiyalar universiteti

Noshirlik va muharrirlik ishi yo'nalishi magistri.

mehrangizganiyeva@gmail.com.tel: +998990934680

Annotatsiya. “Jurnalist surishtiruvda janr masalalari” nomli maqolada jurnalist surishtiruvini janr sifatida OAV da o'rni, uning jamiyat hayotidagi turli illatlarni fosh etishdagi ahamiyati, shu bilan birda boshqa jurnalistik tahliliy janrlar bilan o'xshash va farqli tomonlari borasida so'z boradi.

Kalit so'zlar. Tahliliy janr, informatsiya, fikr, fakt, tadqiqot, manba.

Annotation: The article entitled "Genre issues in journalistic inquiry" discusses the place of journalistic inquiry as a genre in the mass media, its importance in exposing various vices in the life of society, and at the same time its similarities and differences with other journalistic analytical genres.

Key words: Analytical genre, information, opinion, fact, research, source.

Jurnalist surishtiruvini alohida janr sifatida olish mumkin deyuvchilar mavjud. Bu haqida turli xil qarashlar bor. U boshqa qator janrlarning jamlanmasi degan fikrlar ham yetarli darajada. Mantiqiy olib qaraganda har ikkala fikrda ham asos bor. Chunki jurnalist surishtiruvda informatsiya, tahlil, tadqiq, lavha va ocherk elementlari o'z ichiga oladi. Bundan tashqari pamflet va feletondagi belgilar ham uchrashi mumkin. Bu xususiyatlar uning qorishiq janr ekanligini ko'rsatadi. Buning hech qanday salbiy jihati yo'q. Muhimi ushbu elementlar orqali yoritilgan jurnalist surishtiruvda mavzuning jamiyat hayotida dolzarbligi, (siyosiy, ijtimoiy va iqtisodiy) jinoyatlarni ochib berishda yordam berishidir.

Ushbu janr asosan 2000- yilga qadar ommalashdi va mustaqil janr maqomini oldi. Aynan shu janrga ixtisoslashgan jurnalistlar yetishib chiqa boshladi. Bu janrda yozadigan jurnalistlar doimo xavf ostida bo'lishadi. Ma'lumki tekshiruvda asosan noqonuniy xatti-harakatlar, firibgarlik yoki korrupsiya kabi illatlar fosh etiladi. Maqola chop etilgunga qadar yoki chop etilgandan keyin muallifga nisbatan tahdid va taqiqlar bo'ladi. Masalan “Медуза” internet nashri muhbiri Ivan Golunov siyosiy jinoyatlarni fosh etishga qaratilgan jurnalist tekshiruvi olib borishga kirishadi. Natijada u yasama jinoyatlar bilan hibsga olinadi va qamaladi. Bu kabi misollar talaygina.²²

Jurnalist surishtiruvi - mafkuraviy yoki tijoriy manfaatlardan holi janr, u qaysi bir davlat yoki shaxslar buyurtmasiga ko'ra amaliyotda qo'llaniladigan bo'lsa, o'z ahamiyatini yo'qotadi. Rossiyaning jurnalist surishtiruvi agentligi rahbari Andrey Konstantinovning aytishicha, hozirda haqiqiy jurnalistik tekshiruvlar kam. "Jurnalist surishtiruvi nomi ostida yoki unga davogarlik qilib yozilayotgan materiallarning hammasi ham mazkur janr talablariga javob bermaydi. Bu janr mohiyatini to'liq anglab yetmaslik, noto'g'ri talqin qilish, mutaxassislarda sohaning ushbu yo'nalishi borasida bilimlar yetishmasligi ortidan yuzaga keladi."²³

Ba'zi nazariyotchilarning fikricha, har qanday tizimda OAV siyosiy va iqtisodiy hokimiyatning agenti hisoblanadi. Gazeta, jurnal va tele-radio eshittirishlar mustaqil emas, garchi ular mustaqil kuch sifatida maydonga chiqayotgan bo'lsalarda, OAV har doim ham o'zini moliyaviy ta'minlay olmaydi. O'z- o'zidan uni ta'minlayotgan tomon siyosatiga bo'ysunadi

Jurnalist surishtiruvi o'zida zamonaviy faoliyat kasbga yangicha munosabatni aks ettiradi. Tekshiruvga ixtisoslashgan jurnalistlar shu orqali o'z imidjini yaratadi. Masalan, Rossiya matbuotining “Совершенно секретно”, “Независимое расследование”, “Новая газета” gazetalari jurnalist surishtiruvi

²²www. Everest.narod.ru

²³ И Зарурский. Масс медиа второй республики. 1999 г. Электронная книга

janrini faoliyatining muhim qismiga aylantirib ogan. "Uoltergeyt ishi", "Pentagon ishi" kabi jurnalistika tarixidagi muhim voqealar jurnalist tekshiruvining yorqin namunasi sifatida tarixda qolgan.²⁴ Shuningdek, zamonaviy jurnalistikada ham ularning darajasiga yaqin bo'lgan jurnalistik tekshiruvlar mavjud. Masalan Rossiya jurnalistikasida "Mebel ishi" yohud "Uch kit" deb nomlangan voqea shular jumlasidan. Unda bojxonadagi jinoyatlar, Italiyalik mebelsozlarning kontrabandasi yoritilgan. O'zbek jurnalistlaridan Karim Bahriyevning "Oy borib omon qaytmagan bolam" surishtiruvida Afg'on urishidagi "dedovshina" masalasi haqida so'z boradi.

1986-yil "Московский комсомолец" gazetasida Yevgeniy Dodolev muallifligida olib borilgan jurnalist tekshiruvi ham "Oq raqs" nomi bilan tarixda qolgan. Fohishabozlik illati aks etgan ushbu maqola gazetaning 19-21 sonlarida davomli tarzda yoritilgan. Nazariyotchilar "Oq raqs"ni ocherk janriga yaqin deb ham fikr bildirishdi. Unda erkinlik istash shunday egri ko'chalarga boshlashi, mamlakatdagi axloqiy jihatlar, hamda qizlar tarbiyasiga urg'u berilgan. Sovet matbuotida fohishabozlik avval bu yo'sinda yoritilmagan edi. Ushbu maqola tufayli muallif juda ko'p tahdidlarga uchragan. Hatto yashash manzilini o'zgartirishiga to'g'ri kelgan. Ammo shu maqola gazetaga shuhrat va yaxshigina daromad olib keltirdi, muallif imidjini shakillanishiga ham xizmat qilgan. Maqola ko'plab g'arb OAV larida tarjima qilinib bosilib chiqqandan so'ng, 1989-yilda nashriyot unga mashhur korrupsion jinoyatlar tekshiruvlari to'plangan kitob yozish taklifi bilan chiqdi va muallifning "Jarayon" nomli kitobi dunyoga keldi.²⁵

1986-yil "Московский комсомолец" gazetasida Yevgeniy Dodolev muallifligida olib borilgan jurnalist tekshiruvi ham "Oq raqs" nomi bilan tarixda qolgan. "Совершенно секретно", gazetasida Vladislav Inozemsev tomonidan 2011- yilgi 4- sonida "Prezidentning ko'zini kim ochadi" "Кто открывает глаза

²⁴ Altshul J.H. Agents of Power: the role of the news media in human affairs. New York and London, Longman. 1984. E-book.

²⁵ И Зарурский. Масс медиа второй республики. 1999 г. Электронная книга.

президенту" nomli maqola chiqadi. Maqolaning bosh g'oyasi Prezident Rossiyani Amerika bilan taqqoslashni bas qilgan holda jamiyat hayotini yaxshilashga harakat qilishi lozimligi, qishloqlarda zavod va fabrikalar qurib ish o'rinlarini ko'paytirish, standardlashtirish, yevropa bilan hamkorliklar va intellektual masalarda ochiq bo'lishini qo'rqmasdan talab qiladi. Eng dolzarb masala sifatida esa Rossiyadagi buyrakratiya va korrupsiyani bartaraf qilish uchun 5 ta asosiy qaror qabul qilishi kerakligini aytib o'tadi. Muallif har bir g'oyasida fakt va raqamlarga suyanadi.²⁶

Muhbir tomonidan tomonidan tayyorlangan jurnalist surishtiruv tahririyat tomonidan tekshirtirib ayrim hollarda faktlar va tanqidiy qarashlar olib tashlanishi mumkin. Bunga surishtiruv o'z kuchini yo'qotadi. Shunga qaramay jurnalist tekshiruvda ijod qilayotgan odam yozishgan cheklanmagan holda janr va yo'nalish ma'suliyatini his etishi o'z maqsadida qat'iy turishi lozim.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI.

1. И Зарурский. Масс медиа второй республики. 1999 г. Электронная книга
2. Altshul J.H. Agents of Power: the role of the news media in human affairs. New York and London, Longman. 1984. E-book.
3. [www. Everest.narod.ru](http://www.Everest.narod.ru)
4. www.sovsekreshenno.ru.

²⁶ www.sovsekreshenno.ru.